

MULA SA SAGING HANGGANG ARAL: ANG PABULA NINA PAGONG AT MATSING SA PANAHONG MAKABAGO

Camporeddondo, Bea S., Fernandez, Joshua, Longcob, Cheryl Claire M. At Rodrigo, Shenekey (2026)

College of Teacher Education – BSEd Filipino

Abstrak

Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa mga aral at pagpapahalagang hatid ng pabula nina Pagong at Matsing sa konteksto ng makabagong panahon. Nilalayon ng pag-aaral na ipakita kung paano nananatiling makabuluhan ang mga tradisyonal na aral ng pabula sa kabila ng modernisasyon at pagbabago ng pananaw ng lipunan. Ginamit sa pagsusuri ang Teoryang Moralistiko upang suriin ang mga pagpapahalagang nakapaloob sa akda, habang documentary analysis ang ginamit na disenyo ng pananaliksik. Sinuri ang mga piling bersyon ng pabula sa pamamagitan ng tematikong pagsusuri nina Braun at Clarke (2006) upang matukoy ang mga temang moral na umiiral sa mga ito. Natuklasan na ang mga pangunahing aral ng pabula tulad ng katapatan, pagtitiyaga, pagkakaisa, at pagiging matalino ay patuloy na nakaaapekto sa paghubog ng kabataan at sa pagpapanatili ng mabuting asal sa lipunan. Ipinakita rin ng pag-aaral na ang mga pabula ay nananatiling epektibong daluyan ng pagkatuto at paghubog ng karakter, lalo na sa panahon ng makabagong teknolohiya. Mula sa perspektibo ng moralistang pananaw, naipapakita ng pabula ang kahalagahan ng paggawa ng tama, paggalang sa kapwa, at pagpili ng kabutihan kaysa pandaraya. Iminumungkahi na palawakin pa ang pag-aaral sa pagsusuri ng iba pang mga pabula upang higit pang maipakita ang papel ng panitikang Pilipino sa paghubog ng asal at pagpapahalaga. Para sa mga guro, maaaring gamitin ang pabula bilang materyal sa pagtuturo ng kagandahang-asal at pagbibigay-diin sa moral na aral. Para sa mga mag-aaral, hinihikayat silang pahalagahan at unawain ang mga aral ng mga sinaunang pabula bilang gabay sa makabagong pamumuhay.

Susing Salita: *Makabago, Moralistiko, Pabula, Pagpapahalaga*

Introduksyon

Binubuo ng mga akdang isinulat na maituturing na likhang sining ang Panitikan. Ginagamit ito upang ipahayag ng tao ang kaniyang damdamin, karanasan, at kaisipan. Sa pamamagitan ng panitikan, naipapakita ang kultura, paniniwala, at kalagayan ng isang lipunan. Isa rin itong mahalagang kasangkapan sa paglinang ng kaalaman at pagpapahalaga sa mga tradisyon at aral na maaaring makuha mula sa

mga kwento o akdang pampanitikan (Padayon Wikang Filipino, 2022).

Isang anyo ng panitikan na karaniwang gumagamit ng mga hayop bilang mga tauhan ang Pabula. Binibigyang-buhay ang mga hayop na ito upang gumanap ng mga kilos ng tao. Layunin ng pabula na turuan ang mambabasa ng leksyon tungkol sa buhay (Sanaysay.ph, 2025).

Ang “Pagong at Matsing” ang isa sa pinakakilalang pabula sa Pilipinas na isinalarawan at pinalaganap ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng kanyang mga ilustrasyon at pagsasalaysay. Tampok dito ang dalawang tauhang hayop na may makataong pag-uugali, ang tusong Matsing at ang matalinong Pagong na nagpapakita ng mahalagang aral. Mula sa payak na salaysay ukol sa pagtanim ng saging hanggang sa mas malalim na paksa ng pagiging tuso, matiyaga, at matalino, maraming aspeto ng pabulang ito ang maiugnay sa kasalukuyang pamumuhay ng tao.

Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya at mabilis na pagbabago sa midyang ginagamit ng kabataan, kapansin-pansin ang pagbaba ng interes nila sa mga tradisyonal na anyo ng panitikan gaya ng pabula. Mas pinipili ng maraming kabataan ang mga anyo ng aliwang digital tulad ng short-form videos, online games, at social media content kaysa sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan. Ang pagbabago sa ugnayan ng kabataan at panitikan ay nagbubunsod ng pangamba sa patuloy na paghina ng pagpapahalaga sa mga tekstong may makabuluhang aral tulad ng mga pabula.

Ayon sa ulat ng National Book Development Board (NBDB), mas maraming kabataan ang mas pinipiling gumamit ng digital platforms tulad ng YouTube at TikTok kaysa magbasa ng mga akdang pampanitikan. Batay sa 2023 NBDB Readership Survey, lumabas na 33% lamang ng kabataan ang regular na nagbabasa ng panitikang nakasulat sa Filipino, at karamihan sa kanila ay nahuhumaling sa audiovisual content (NBDB, 2023).

Maraming estudyanteng Filipino ang nahihirapang maunawaan ang pabula kapag walang sapat na *background knowledge* at aktibong pagbasa. Inirekomenda nila ang interbensiyon upang mas mapahusay ang paggamit ng pabula sa edukasyon. Ang ganitong kuwento ay epektibong kasangkapan sa paghubog ng pag-iisip at asal ng kabataan, lalo na kung ito ay naiuugnay sa mga kasalukuyang karanasan (Federe et al., 2023).

Ang mga pabula ay mahalagang bahagi ng panitikang pambata at kasangkapan sa pagpapalaganap ng pagpapahalagang Pilipino sa murang edad. Upang makasabay sa makabagong panahon, inilunsad ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA)-Sentro Rizal ang Sa Kuwento Natin II noong 2021, kung saan tampok ang Pagong at Matsing sa seryeng e-storytelling upang ipalaganap ang mga kuwentong may aral sa pamamagitan ng digital platforms gaya ng YouTube (NCCA, 2021).

Ang paggamit ng digital storytelling sa pagtuturo ng Filipino ay positibong nakaaapekto sa academic performance at engagement ng mga mag-aaral. Ipinakita rito na ang pagsasalin ng mga tradisyonal na panitikan sa makabagong anyo ay hindi lamang nakatutulong sa retention kundi mas epektibong naipapasa ang mga aral (Abelon, 2023).

Ang mga Interactive storybook apps na may pabulang Filipino ay napatunayang may mataas na educational at moral value. Sa kanilang pagsusuri, higit na naaapektuhan ng kabataan ang mga akdang gumagamit ng

makabagong presentasyon na may kaugnayan sa kanilang karanasan (Mitschek et al., 2022).

Bukod dito, isang pag-aaral sa San Marcelino, Zambales ang nagpapakita na ang paggamit ng multimedia presentations para sa mga akdang pampanitikan ay mas epektibo sa pagpapataas ng interes at pag-unawa ng mga mag-aaral kaysa sa tradisyonal na pagbasa (Abelon, 2023). Sa ganitong konteksto, ang pagsasabuhay ng mga aral sa pabula nina Pagong at Matsing sa pamamagitan ng animation at e-storytelling ay hindi lamang makabago kundi kapaki-pakinabang para sa edukasyon at kabataang Pilipino.

Malaki ang naging pag-unlad ng mga mag-aaral sa pagbabasa at pag-unawa nang gamitin ang digital storytelling sa pagtuturo ng mga tekstong naratibo sa Filipino. Sa pananaliksik na isinagawa sa Agusan del Norte, lahat ng mag-aaral ay nasa “frustration level” sa reading comprehension bago ang interbensiyon, ngunit pagkatapos ng digital na pagsasalaysay ng mga kwento tulad ng pabula, tumaas ito tungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa (Estanislao, 2023).

Sa gitna ng digital age, kung saan ang atensyon ng mga kabataan ay nakatuon sa social media, online games, at mga kontemporaryong content, may pangangailangang suriin kung paanong ang mga sinaunang pabula gaya ng Pagong at Matsing ay maaaring muling gamitin upang ituro ang mga mahahalagang aral. Ang ganitong pagsusuri ay higit na nagiging mahalaga lalo na’t binibigyang diin ng K to 12 curriculum ang integrasyon ng Values Education sa iba’t ibang asignatura. Ang paghubog sa

kabataan ay hindi lamang dapat nakatuon sa akademikong kaalaman kundi pati na rin sa “character development,” na maaring makamit sa tulong ng mga akdang pampanitikan tulad ng pabula (DepEd, 2023).

Sa kasalukuyang panahon ng makabagong teknolohiya, ang pabula ay maaaring patuloy na maging aktibong bahagi ng pagkatuto sa pamamagitan ng animasyon, video storytelling, at interactive activities na makakatulong upang ang tradisyonal na kuwento ay mapanatiling may kabuluhan sa paghubog ng kabataan.

Sa kontekstong digital kung saan laganap ang mga isyung kinahaharap ng kabataan gaya ng cyberbullying, social comparison, at instant gratification, mahalagang ibalik ang mga aral ng mga tradisyonal na panitikan upang magsilbing moral compass ng mga mag-aaral. Ang karakter ni Pagong, na sumasagisag sa katalinuhan, tiyaga, at pagiging mapagpakumbaba, ay maaaring ihambing sa mga kabataang pinipiling gumawa ng tama sa kabila ng presyur ng social media.

Bagama’t napatunayan na epektibo ang paggamit ng teknolohiya at digital storytelling sa pagtuturo ng panitikan, napansin na kadalasan ay hindi na hilig o interesado ang mga kabataan na magbasa ng mga pabula. Sa makabagong panahon, nawawalan na ng atraksyon ang ganitong uri ng akda sa paningin ng mga bata at mas pinipili na nila ang ibang anyo ng libangan at materyales. Dahil dito, nananatiling isang hamon kung paano muling mapapansin at mapapahalagahan ng makabagong henerasyon ang mga pabula. Ang

pag-aaral na ito ay isinagawa upang punan ang ganitong kakulangan sa pamamagitan ng pagsusuri at muling pagpapakita ng kahulugan at kahalagahan ng pabula nina Pagong at Matsing na akma sa panlasa at karanasan ng kasalukuyang panahon.

Mga Layunin

Ang pananaliksik na ito ay may layuning tuklasin ang kabuluhan ng pabula nina Pagong at Matsing sa panahon ng makabago, at kung paano ito nakatutulong sa paghubog ng mga pagpapahalagang moral sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Pinili ng mga mananaliksik ang paksang ito upang masusing maunawaan kung paano naiaangkop ang mga tradisyonal na aral mula sa pabula sa modernong pamumuhay

Sa katiyakan, nilalayan ng mananaliksik na matugunan ang mga sumusunod na katanungan:

1. Paano inilalahad at binibigyang-kahulugan ang pabula sa makabagong panahon?
2. Ano ang pangunahing aral na maaaring mapulot mula rito sa konteksto ng kasalukuyang panahon?
3. Paano nakatutulong ang pabula sa paghubog ng mga pagpapahalaga tulad ng pagtitiyaga, pagkakaisa, at pagiging matalino sa modernong lipunan?

Metodolohiya

Sa kabanatang ito ay inilalahad ang disenyong gagamitin sa pananaliksik, paksa ng pag-aaral, paraan ng pangangalap ng datos, pagsasaayos ng datos, at pag-aanalisa ng datos.

Ginamit sa pag-aaral na ito ang kwalitatibong pamamaraan ng Content Analysis upang masusing suriin ang nilalaman ng pabulang

Pagong at Matsing, kabilang ang mga klasikong tekstuwal na bersyon at mga makabagong adaptasyon sa anyong animated video at digital na midya.

Ang content analysis ay isang sistematikong paraan ng pagsusuri at pag-interpretasyon ng mga teksto at materyales upang tukuyin ang mga kahulugan, tema, simbolismo, at mensaheng nakapaloob dito (Eriyanto, [2011](#)). Sa proseso ng pagsusuri, pinanood, binasa, at inaral nang paulit-ulit ang mga piling bersyon ng pabula mula sa salin ni Dr. Jose Rizal hanggang sa mga animated adaptations na matatagpuan sa digital platforms gaya ng YouTube. Sinuri ang bawat bersyon batay sa mga tagpo, dayalogo, kilos ng mga tauhan, at biswal na representasyon upang matukoy ang mga pagpapahalaga, aral, at simbolismong taglay ng bawat isa.

Sa pamamagitan ng prosesong ito, tinukoy ang mga umuusbong na tema tulad ng katalinuhan laban sa panlilinlang, pagtitiyaga sa gitna ng kawalan, at panlipunang katarungan, mga temang may kaugnayan pa rin sa kabataan at lipunan sa makabagong panahon. Ang paggamit ng content analysis ay nagbigay-daan upang maipakita kung paano ang pabula nina Pagong at Matsing ay nananatiling makapangyarihang kasangkapan sa pagpapahayag ng aral, kahit pa ito ay muling isinasakatawan sa modernong anyo. Ito ay nagsisilbing mahalagang paraan upang masusing siyasatin ang mga nilalaman ng mga materyales upang tuklasin ang lalim ng kahulugan ng mga ito sa konteksto ng kasalukuyang lipunan.

Sa ganitong pamamaraan, naipapakita na ang pabula ay hindi lamang bahagi ng lumang panitikan kundi isa pa ring aktibong tagapagdala ng moralidad at panlipunang aral sa

makabagong kabataan
(Eriyanto, 2011).

Ang paksa ng pag-aaral ay ang pagtatalakay sa mga katangian, kilos, at desisyon nina Pagong at Matsing, at kung paano ito naglalarawan ng ugali ng isang tao, pagpapahalagang moral at panlipunan, at mahahalagang aral na matatagpuan sa pabulang “Si Pagong at Si Matsing”. Inilalarawan sa pananaliksik kung paano naipapakita at binibigyang-kahulugan ang mga aral ng pabula sa makabagong konteksto, at kung paano ito patuloy na nagbibigay ng gabay sa paghubog ng pag-uugali sa pagpapahalaga ng kabataan sa kasalukuyang panahon. Pagsusuri kung paanong nagbabago o napapanatili ang diwa ng aral sa gitna ng pagbabago ng panahon at teknolohiya, pagpapakita ng bisa ng panitikang Pilipino bilang tagapagturo ng kabutihang asal.

Ang pagpili sa pabulang Pagong at Matsing bilang pangunahing teksto ng pag-aaral ay batay sa taglay nitong kasaysayan, moral na nilalaman, at patuloy na presensiya sa kulturang Filipino. Pinili ang pabula dahil sa lawak ng impluwensiya nito mula noon hanggang sa kasalukuyan, at sa pagiging buhay na bahagi ng panitikan mula sa panulat ni Dr. Jose Rizal hanggang sa mga adaptasyong makikita sa digital na midya. Bukod dito, ang pabula ay nagpapakita ng mga sitwasyong maaaring mapagkukunan ng mahahalagang aral tulad ng katalinuhan, pagtitiyaga, at katarungan mga pagpapahalagang may saysay pa rin sa panahon ngayon.

Upang makuha ang mga kinakailangang impormasyon sa pagsusuri ng pabula, nagsagawa ang mga mananaliksik ng masusing pangangalap mula sa iba’t ibang anyo

at bersyon ng akda. Una, sinuri ang klasikong bersyon ni Dr. Jose Rizal upang matukoy ang orihinal na layunin at mensaheng moral ng pabula. Pangalawa, pinanood at inanalisa ang mga kontemporaryong adaptasyon ng pabula sa pamamagitan ng mga animated videos sa YouTube na may mataas na views, inupload sa loob ng limang taon at iba pang online platforms upang makita kung paano ito muling binibigyang-buhay at binibigyang-kahulugan sa makabagong panahon. Pangatlo, nagsagawa rin ng panimulang pagbasa sa mga artikulo at edukasyonal na materyales na tumatalakay sa paggamit ng pabula sa klasrum at sa mga pagtuturo ng pagpapahalagang moral sa kabataan.

Upang maisaayos ang mga datos, ginawa ng mananaliksik ang sumusunod: Una, inilaan na oras at tiyaga sa panonood ng iba’t ibang bersyon ng pabulang Ang Pagong at ang Matsing sa mga makabagong plataporma tulad ng YouTube pati na rin ang pagbasa sa mga aklat at artikulo na nagsasalin o nagpapakahulugan sa nasabing pabula, upang mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan. Pangalawa, isinasaayos ang datos sa paglalahad ng mga mahahalagang pangyayari, pagpapahalaga, at aral mula sa pabula upang maging maayos, malinaw, at mapadali ang pagsusuri at pag-aanalisa sa kahulugan at kabuluhan nito sa makabagong panahon.

Upang matukoy ang mga pangunahing aral at pagpapahalagang hatid ng pabula nina Pagong at Matsing sa makabagong panahon, ginamit sa pag-aaral na ito ang *Thematic Analysis*, isang metodolohikal na lapit sa pagsusuri ng datos na tumutok sa pagbuo ng mga tema mula sa mga tekstwal o biswal na material. Ang Thematic Analysis ay

isang sistematikong paraan ng pag-unawa sa mga pattern at temang limitaw sa loob ng datos, kung saan binibigyang-pansin ang ugnayan ng kahulugan, konteksto, at representasyon ng ideya (Braun & Clarke, 2006). Sa pag-aaral na ito isinagawa ang sumusunod na hakbang:

Unang hakbang, binasa, pinanood, at masusing sinuri ang iba't ibang bersyon ng pabulang Pagong at Matsing kabilang ang salin ni Dr. Jose Rizal at mga animated adaptations nang paulit-ulit upang maunawaan ang mga tagpo, kilos ng tauhan, simbolismo, at dayalogo. Pangalawa, tinukoy at itinala ang mga ideya o elementong paulit-ulit na lumilitaw sa bawat bersyon ng pabula gaya ng "panlilinlang," "katalinuhan ng mahina," "pagtitiyaga," "pagsasamantala," at pagkakaroon ng hustisya," Pangatlo, pinagsama-sama ang mga magkatulad na ideya o elemento upang makabuo ng mga pangunahing tema tulad ng karunungan bilang pananggalang sa pang-aabuso, pagtitiyaga bilang landas sa tagumpay, at ang pagbaklas sa mapang-abusong kapangyarihan. Pang-apat, sinuri at ipinaliwanag ang

Figura 1.1

Pagpapakita ng Materyalismo at Makabagong Pagnanais

"Hahatiin? O sige pero sa akin ang itaas na bahagi. Ung parte na may mga dahon ha?" nakangising sabi ni Matsing
"Ha? sa akin ang ibabang bahagi? tanong ni Pagong
"Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging kaya sa akin na lang ang itaas na parte" sabi ni Matsing

Ang bahaging ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagtitiyaga at labis na materyalismo, isang asal na mas nakikita rin sa makabagong kabataan tulad ng kagustuhang magtagumpay agad o makuha ang kasiyahan nang

bawat tema batay sa mga tagpo, at kilos ng karakter. Panghuli, isinagawa ang pagbubuo ng interpretasyon. Inisa-isa ang bawat tema upang maipakita ang kabuuang mensahe ng pabula at kung paano nananatiling makabuluhan sa pagpapalalim ng moral na kamalayan ng mga mambabasa, lalo na ng mga kabataan sa makabagong panahon.

Resulta at Diskusyon

Paglalahad at Pagbibigay-kahulugan ng Pabula sa Makabagong Panahon

Sinusuri kung paano muling isinasalaysay at binibigyang-kahulugan ang mga pangyayari, ugali ng mga tauhan, at mensahe ng kuwento ayon sa sitwasyon at pamumuhay ng mga tao ngayon. Mula sa ginawang pagsusuri, lumitaw at natukoy ang tatlong pangunahing tema. Narito ang mga sumusunod;

Pagpapakita ng Materyalismo at Makabagong Pagnanais. Tumutukoy sa pagkilos o ugali ng isang tauhan sa pabula na inuuna ang pansariling kapakinabangan at agarang kasiyahan kaysa sa makatarungan at maingat na hatian. Narito ang patunay:

walang pagsisikap (instant gratification). Binibigyang-kahulugan bilang simbolo ng materyalismo at personal na pagnanais, si Matsing ay nais agad makuha ang mas nakakataas na bahagi ng saging, habang si Pagong

ay pumapayag sa kaparehong hatian ngunit mas pinipili ang ibabang bahagi. Sa makabagong panahon, ang pagbibigay- prioridad sa agarang benepisyo ni Matsing ay maaaring ilarawan sa ating lipunan bilang pagpapakita ng pagnanais sa mabilisang tagumpay o “instant gratification.” kung saan mas pinahahalagahan ng mga tao ang mabilisang kasiyahan kaysa sa maingat na pagpapalano (Aruta, 2020).

Ang mga kabataan ngayon ay lumaki sa tinatawag na instant gratification era kung saan madali nilang nakukuha ang kanilang nais sa pamamagitan ng teknolohiya (Carlson et al., 2018). Ang mga kabataang Pilipino ay gumagamit ng social media upang agad matugunan ang kanilang pangangailangan sa kasiyahan at pakikipag-ugnayan. (Cleofas et al., 2022). Mas pinahahalagahan ng mga Gen Z sa Pilipinas ang agarang gantimpala sa sarili, tulad ng pagbili online bilang anyo ng self-reward (The Fourth Wall & Uniquecorn Strategies, 2024). Ipinapakita rin ng bahaging ito ang contrast sa pananaw at desisyon: ang isa ay nakatuon sa pansamantalang kapakinabangan, ang isa ay sa mas malalim at pangmatagalang benepisyo,

Figura 1.2

Bilang Simbolo ng Katalinuhan at Pagiging Mapanuri

"Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mang Islaw Kalabaw, malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat" paliwanag ni Pagong
"hmp kaya pala nalanta ang aking tanim"nanggigil na sambit ni Matsing

Sa bahaging ito ipinapakita ang kaalaman at mapanuring pag-iisip ni Pagong at ang kakulangan ng kaalaman ni Matsing. Si Pagong ay nagpapaliwanag tungkol sa tamang paraan ng pagputol ng halaman upang

na sumasalamin sa kahalagahan ng maingat na pagsusuri sa mga desisyon sa modernong buhay (McCallum, 2022).

Sa konteksto ng makabagong panahon, ang pabula ay nagtuturo ng balanse sa pagitan ng materyal na pagnanais at pagpapahalaga sa mga aspetong may mas matagal na epekto, tulad ng kalikasan, edukasyon, at personal na pag-unlad (Shek et al., 2022).

Sa ganitong paraan, ang pabula nina Pagong at Matsing ay muling binibigyang-kahulugan bilang gabay sa makabagong pamumuhay, na naglalayong turuan ang mga tao ng responsableng pamumuhay, tamang pagpapasya, at pangmatagalang pagpapalano upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng labis na materyalismo.

Bilang simbolo ng katalinuhan at pagiging mapanuri. Tumutukoy sa kakayahan ng tauhan sa pabula na mag-isip nang maayos, suriin ang sitwasyon, at gumawa ng matalinong desisyon kahit na may tukso o hamon. Narito ang patunay;

ito ay muling tutubo, samantalang si Matsing ay natututo mula sa karanasan at pagkakamali. Ipinapakita ang kahalagahan ng katalinuhan at pagiging mapanuri sa paggawa ng desisyon. Si Pagong, sa kabila ng kanyang mabagal

na paggalaw, ay magpapakita ng maingat na pagsusuri at pagpapalano bago kumilos. Samantalang si Matsing, na mabilis kumilos, ay nagpapakita ng impulsibong desisyon na nagdudulot ng hindi kanais-nais na resulta.

Sa makabagong panahon, ang temang ito ay may malalim na kahulugan. Sa isang mundo na puno ng mabilis na impormasyon at desisyon, ang pagiging mapanuri at maingat ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang pabula ay nasisilbing paalala na ang tamang pagpapasya ay hindi laging nakabatay sa bilis o lakas, kundi sa tamang pagsusuri at pagpapalano. Ang bahaging ito ay sumasalamin sa kahalagahan ng tamang impormasyon at kritikal na pag-iisip bago gumawa ng aksyon. Ipinapakita rin nito na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang Critical Thinking ay susi sa epektibong paggawa ng desisyon sapagkat nakatutulong ito upang masuri nang mabuti ang sitwasyon, mapag-aralan ang ebidensya, at makabuo ng makatwirang konklusyon (Adhikari et al., 2025). May makabuluhang epekto ang critical thinking ability sa kahusayan ng mga estudyante sa paggawa ng tamang desisyon (Nag & Dwivedi, 2024). Ang mataas na antas ng critical thinking ng mga kabataan ay may direktang kaugnayan sa kanilang kakayahang magpasya nang maayos sa

mga mahahalagang bagay (Mondal & Mallick, 2024).

Sa edukasyon, ang paggamit ng critical thinking at problem-solving skills ay nakatutulong sa akademikong tagumpay kundi pati sa kakayahan ng kabataan na makibagay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at lipunan (Nguyen et al., 2023).

Ang katalinuhan ay nakikita sa kakayahang mag-isip nang kritikal at gumawa ng tamang pasya sa harap ng napakaraming impormasyon, lalo na sa social media. Sa gitna ng maling impormasyon at fake news, ang katalinuhan ni Pagong ay modelo ng digital literacy at critical thinking na kinakailangan ngayon. Sa ganitong paraan, muling binibigyang-kahulugan ang pabula bilang gabay sa makabagong buhay.

Paalala laban sa Panlilinlang, Pang-aabuso, at Kawalan ng patas na Ugnayan sa Lipunan. Tumutukoy sa aral na ipinapahayag ng pabula tungkol sa mga hindi makatarungang kilos na nagdudulot ng pinsala sa kapwa at lipunan. Ito ay babala laban sa anumang mapanlinlang, mapagsamantala, at hindi makatarungan na sumisira sa maayos na samahan. Ipinapakita nito na ang paggawa ng daya, panlalamang, at pagsasamantala sa kahinaan o kabutihan ng kapwa ay masama at hindi nararapat. Narito ang patunay;

Figura 1.3

Paalala laban sa Panlilinlang, Pang-aabuso, at Kawalan ng patas na Ugnayan sa Lipunan

"Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natin" anyaya nito
"Gusto ko sana kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin."sabi ni Pagong
"Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta't bigyan mo lang ako ng konti para sa aking meryenda" sabi ni Matsing
Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit nang makarating na si Matsing sa taas ng puno. Kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong.
"Akin na lahat ito Pagong. Gutom na gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Hahaha!" tuwang-tuwang sabi ni Matsing
Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan.
Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno.
Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinik kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong.

Ipinapakita ang isang halimbawa ng panlilinlang at pang-aabuso sa pamamagitan ng hindi pagtupad sa kasunduan. Si Matsing ay nag-alok na siya na lamang ang aakyat sa mataas na puno ng saging upang mangolekta ng mga bunga, at ibibigay ang bahagi ni Pagong kapalit ng kaunting bahagi para sa kanyang miryenda. Subalit, nang makarating si Matsing sa tuktok, inangkin niya ang lahat ng mga bunga at iniwan si Pagong na walang natira. Habang natutulog si Matsing, naglagay si Pagong ng mga tinik sa ilalim ng puno, at nang magising si Matsing, siya ay nasaktan at humingi ng tulong kay Pagong.

Ang bahaging ito ay nagsisilbing paalala laban sa mga hindi makatarungang ugnayan at panlilinlang sa lipunan. Sa makabagong konteksto, ito ay maaaring maglarawan ng mga sitwasyon kung saan ang mga indibidwal o grupo ay inaabuso ang tiwala ng iba para sa pansariling kapakinabangan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng katarungan sa lipunan.

Sa makabagong panahon, makikita ang seryosong panganib ng panlilinlang sa anyo ng fake news, online scamming at iba pang manipulatibong impormasyon na may kakayahang baguhin ang mga paniniwala, magpalabo sa pagitan ng katotohanan at kaduda-dudang impormasyon, at makaapekto sa mga pagpapahalaga ng Lipunan (Olan et al., 2024). Nagiging kasangkapan ang social media sa pagpapakalat ng kasinungalingan, panlilinlang, at tsismis sa hanay ng mga kabataan (Pazon, 2018). Ang social media ay may malaking papel sa paghubog ng pananaw ng mamamayan, ngunit madalas ay nagdudulot din ito ng maling impormasyon na nakaaapekto sa kanilang pagdedesiyon (Umali & Brion, 2024). Ang pagsisinungaling ay hindi lang nakakasira sa iba kundi pati sa sarili bumababa ang self-esteem at nadadagdagan ang negatibong damdamin kahit hindi nahuhuli ang kasinungalingan (Preuter et al., 2024). Ang mga tao lalo na sa mga kabataan ay dapat maging mapanuri, responsable, at may malalim na pag-unawa bago maniwala sa anumang impormasyong

nakikita sa media. Ang pagiging tapat, responsable, at mapanuri ang tunay na susi sa pagpapanatili ng tiwala sa ugnayan, negosyo, at lipunan.

Mga Pangunahing Aral sa Konteksto ng Kasalukuyang Panahon

Ipinapakita dito na ang mga kaisipan sa kuwento nina Pagong at Matsing ay nananatiling may kabuluhan at gabay pa rin sa wastong pag-uugali at pakikitungo sa kapwa ngayon. Mula sa ginawang pagsusuri, lumitaw at natukoy ang anim na pangunahing tema. Narito ang mga sumusunod;

Figura 2.1

Ang Kababaang-loob ay Higit na Mahalaga kaysa sa Kapangyarihan

"Pasensya ka na, gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo hatiin na lang natin."

"Hahatiin? O sige pero sa akin ang itaas na bahagi. Ung parte na may mga dahon ha?" nakangising sabi ni Matsing

"Ha? sa akin ang ibabang bahagi? tanong ni Pagong

"Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging kaya sa akin na lang ang itaas na parte" sabi ni Matsing

Umuwing malungkot si Pagong dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi dala ang madahon na bahagi ng puno.

Si Pagong ay nagpakita ng kababaang-loob sa pamamagitan ng pagtitimpi at hindi pag-aangkin ng pribilehiyo, ngunit ginamit ang katalinuhan upang itama ang mali. Sa modernong lipunan, ang kababaang-loob ay mas epektibo at mas respetado kaysa sa simpleng paggamit ng kapangyarihan o kayamanan. Ang mga lider, guro, at indibidwal na may kababaang-loob ay nagtataguyod ng pagkakaisa at tiwala sa kanilang komunidad. Ang mga lider na may kababaang-loob ay nagkakaroon ng mas matatag na ugnayan sa kanilang mga kasamahan at mas epektibong nakapamumuno kumpara sa mga

Ang Kababaang-loob ay Higit na Mahalaga kaysa sa Kapangyarihan. Tumutukoy sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at mabuting ugali kaysa sa lakas o kapangyarihan. Batay sa kuwento nina Pagong at Matsing, ito ay tumutukoy kay Matsing na may lakas ngunit mapagmataas at nabigo ngunit ang mapagkumbaba ay nagtagumpay. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay nasa kabutihan, hindi sa ipinamamalaking kapangyarihan. Narito ang patunay;

umaasa lamang sa pormal na awtoridad o posisyon (Owens at Hekman, 2016). Ang kababaang-loob ay isang anyo ng "soft power" na nagbibigay ng respeto at tiwala sa isang lider, dahilan upang maging mas matagumpay ang pamumuno kaysa sa paggamit ng puwersa o kayabangan (Chiu, 2019).

Ang Tiwala ay Dapat Ibinibigay sa Karapat-dapat. Tumutukoy sa pagiging maingat sa pagtitiwala at pagbibigay lamang nito sa mga taong tapat, at mapagkatiwalaan. Batay sa kuwento nina Pagong at Matsing, ito ay tumutukoy sa aral na hindi dapat magtiwala sa taong tulad ni Matsing na

tuso, manloloko, at naghahanap lamang ng pansariling kapakinabangan. Ipinapakita nito na ang tiwala ay

mahalagang bagay na hindi dapat ipagkaloob sa sinumang aabuso o magtataksil. Narito ang patunay;

Figura 2.2

Ang Tiwala ay Dapat Ibinibigay sa Karapat-dapat

"Gusto ko sana kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin."sabi ni Pagong
"Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta't bigyan mo lang ako ng konti para sa aking meryenda" sabi ni Matsing
Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit nang makarating na si Matsing sa taas ng puno. Kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong.
"Akin na lahat ito Pagong. Gutom na gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Hahaha!" tuwang-tuwang sabi ni Matsing

Ipinakita sa pabula ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagbibigay ng tiwala. Si Pagong ay nalinlang ni Matsing sa alok na bibigyan siya ng bunga dahil ibinigay niya ang kanyang tiwala kaya pumayag siya na paakyat si Matsing sa kanyang punong saging. Sa personal at propesyonal na relasyon, mahalaga ang tamang pagpili kung kanino ibibigay ang tiwala. Ang tiwala na ibinibigay sa hindi karapat-dapat ay maaaring magdulot ng panlilinlang, pang-aabuso, o pagkasira ng relasyon. Ang tiwala ay nagiging epektibo lamang kapag ito ay ibinibigay sa mga taong nagpapakita ng "trustworthy behavior" o pagiging karapat-dapat pagkatiwalaan, sapagkat ito ay nagbubunga ng mataas na antas ng pagkakaisa at produktibidad sa organisasyon (Liu et al., 2022). Ang

tiwala ay mas nagiging matatag kapag ito ay ibinibigay sa mga lider o indibidwal na may etikal na pamumuno at positibong asal (Chen & Sriphon, 2022).

Ang Kasakiman ay Nagbubunga ng Kapahamakan. Tumutukoy sa aral na ang labis na paghahangad o pagnanais na makuha ang lahat para sa sarili ay nagdudulot ng sariling kapahamakan. Batay sa kuwento nina Pagong at Matsing, ito ay tumutukoy kay Matsing na dahil sa kanyang kasakiman at kagustuhang ang lahat ay mapunta lamang sa kanya, siya ay nabigo at napahamak. Ipinapakita nito na ang pagiging gahaman ay walang ibang nadadala kundi kapinsalaan at kabiguan. Narito ang patunay;

Figura 2.3

Ang Kasakiman ay Nagbubunga ng Kapahamakan

"Pagong, tulungan mo ako! Alisin mo ang mga tinik na ito. Malapit ng dumilim at mukhang uulan ng malakas" pagmamakaawa ni Matsing

"Ayoko! Napakasalbahe mo. Lagi mo na lang akong iniisahan! Aalis muna ako. mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan." sabi ni Pagong sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging.

"Arrrrraayy! Aaaaarayy! natutusok ako sa mga tinik Arrrrrrrrruuyyyyyy!!!!" daing ng tusong matsing

Ipinakita ang kasakiman ni Matsing nang inangkin niya ang lahat ng bunga ng puno ng saging, sa halip na ipamahagi ito kay Pagong ayon sa kanilang kasunduan. Ang kasakiman ay nagdulot ng pinsala hindi lamang sa relasyon nila kundi pati sa sarili ni Matsing, na natutulog nang sobra at napinsala sa huli. Sa modernong lipunan, ang kasakiman ay maaaring magresulta sa hindi makatarungang pagkuha ng yaman, katiwalian, at pag-abuso sa kapangyarihan. Tulad sa negosyo, politika, o personal na relasyon, ang labis na pagnanais sa sariling kapakinabangan ay nagdulot ng mga problema at kapahamakan. Ang kasakiman ay itinuturing na masamang pagnanasa na nagdulot ng negatibong resulta sa iba't ibang larangan, tulad ng negosyo at ugnayan sa lipunan (Hayat et al., 2021). Ang labis na kasakiman ay

nagbubunga ng kapahamakan hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid (Jebran et al., 2022). Samantala, ipinunto nina Rehman & Hamdan (2023) na ang kasakiman ay may negatibong epekto sa pananagutang panlipunan, na sumasalamin sa pinsalang dulot ng labis na pagnanais ng kapangyarihan at kayamanan.

Ang Katarungan ay Laging Umiiral sa Bandang Huli. Tumutukoy sa katotohanang ang mabuti ay mananaig at ang masama ay mapaparusahan sad ulo. Batay sa kuwento nina Pagong at Matsing, ito ay tumutukoy kay Matsing na gumawa ng masama at pandaraya ngunit siya rin ang napahamak, habang si Pagong na naging tapat at Mabuti ang siyang nagtagumpay. Ipinapakita nito na sa huli, laging nananaig ang tama at katarungan. Narito ang patunay;

Figura 2.4

Ang Katarungan ay Laging Umiiral sa Bandang Huli

Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno.

Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinik kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong.

Ipinakita sa pabula na sa kabila ng panlilinlang ni Matsing, nakamit ni Pagong ang katarungan sa

pamamagitan ng kanyang katalinuhan naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno upang mapigilan ang kasakiman

ni Matsing. Ang katarungan ay hindi agad nakikita sa bawat sitwasyon, ngunit sa huli, ang tama ay mananaig. Sa lipunan, ito ay nagsisilbing paalala na ang anumang pang-aabuso o panlilinlang ay may kapalit, at ang integridad ay palaging may gantimpala. Ayon kay Agius (2022), sa kanyang ulat sa United Nations Security Council, “Justice will ultimately prevail where there is the political will to seek it.” Ipinapakita nito na sa huli, ang katarungan ay laging umiiral at ang katotohanan ay nangingibabaw kahit sa mga hamon ng makabagong lipunan.

Figura 2.5

Maging Matiyaga at Mapagtiis

Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing.

Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito nang hitik na hitik.

Sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng buhay at lahat ay halos “instant”, instant noodles, instant fame, instant success. Ipinapaalala ng pabula nina Pagong at Matsing na ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga, at mahabang proseso. Ang pagiging matiyaga at mapagtiis ay mahalagang katangian lalo na sa mga kabataan na humaharap sa mga hamon ng modernong panahon. Ang mga layunin sa buhay ay hindi agad natutupad; kinakailangan ng dedikasyon, disiplina, at determinasyon upang makamit ang tagumpay. Ang pasensya o pagtitiyaga ay may mahalagang papel sa pagkamit ng mga layunin at sa kabuuang kagalingan ng isang tao (Ng & Tay, 2023).

Maging Matiyaga at Mapagtiis. Tumutukoy sa kahalagahan ng pagtitiis at paghihintay nang mahinahon sa kabila ng hirap at tagal. Batay sa kuwento nina Pagong at Matsing, ito ay tumutukoy kay Pagong na kahit mabagal at mahina, ay hindi siya sumuko at matiyagang kumilos hanggang sa magwagi, habang si Matsing naman na mainipin at padalos-dalos ay nabigo. Ipinapakita nito na ang pagtitiyaga ay susi sa tagumpay. Narito ang patunay;

Laging Piliin ang Kabutihan kaysa sa Pandaraya. Tumutukoy sa pagiging mas mainam at tama ang gumawa ng mabuti at tapat kaysa gumamit ng panlilinlang para lamang manalo o makalamang. Batay sa kuwento nina Pagong at Matsing, ito ay tumutukoy kay Matsing na gumamit ng daya at panlalamang kaya siya nabigo, samantalang si Pagong na nanatiling mabuti at tapat ang nagtagumpay. Ipinapakita nito na ang kabutihan ay laging nagdudulot ng magandang bunga, habang ang pandaraya ay walang ibinibigay kundi kabiguan. Narito ang patunay;

Figura 2.6

Laging Piliin ang Kabutihan kaysa sa Pandaraya

Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan.

Mula noon nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong.

Sabi nga:

Tuso man ang matsing, naisahan din

Sa mundong puno ng tukso, cheating sa exams, pagnanakaw sa trabaho, o pandaraya sa online platforms. Madaling magpadala sa maling paraan upang makamit ang gusto. Ngunit ipinapaalala ng pabula na sa huli, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Ang tapat na pagsisikap, kahit mabagal, ay magbubunga ng pangmatagalang tagumpay at respeto mula sa iba. Ang mga taong may mataas na prosocial values o pagpapahalaga sa kabutihan ay mas mababa ang posibilidad na gumawa ng pandaraya sa paaralan. Ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng mabuting asal at tamang pagpapasya ay nagsisilbing proteksyon laban sa pandaraya (Kasler et al., 2023). Sa konteksto ng trabaho, ang etikal na pamumuno at pagkakatugma ng mga pagpapahalaga ng lider at mga kasapi ay nakatutulong upang mabawasan ang pandaraya. Ipinapahiwatig nito na sa anumang larangan, ang pagpili ng kabutihan at katapatan ay mas nagbubunga ng tiwala at pagkakaisa kaysa sa pandaraya (Yue et al., 2022). Mula sa mga aral na ito,

lumalalim ang ugnayan ng pabula sa pagpapahalagang dapat taglayin ng kabataan sa kasalukuyan.

Ambag ng Pabula sa Paghubog ng mga Pagpapahalaga sa Modernong Lipunan

Ang mga pagpapahalagang ito ay nagtuturo ng mga bagay na dapat tularan upang magkaroon ng marangal at matagumpay na pamumuhay. Mula sa isinagawang pagsusuri, lumitaw ang tatlong pangunahing tema na nahubog. Narito ang mga sumusunod;

Pagtitiyaga. Tumutukoy sa kakayahang magtiis, maghintay, at magsikap nang tuloy-tuloy upang makamit ang isang layunin sa kabila ng mga hadlang o kahirapan. Sa pabula nina Pagong at Matsing, ito ay nasasalamina sa karakter ni Pagong na, sa kabila ng kanyang kabagalan at kawalan ng lakas, ay hindi sumuko. Sa halip, ginamit niya ang kanyang tiyaga upang mapagtagumpayan ang kanyang pagtatanim sa puno ng saging. Narito ang patunay;

Figura 3.1

Pagtitiyaga

Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligang niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing.

Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito nang hitik na hitik.

Sa bahaging ito malinaw na ipinakita ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa pamamagitan ng pagkakaiba ng kanilang kilos. Habang si Pagong ay buong malasakit na nag-alaga sa kanyang tanim, si Matsing ay nagmadali at umasa sa madaling paraan. Ipinakita ni Pagong na sa kabila ng kahinaan at mabagal na pagkilos, nagtagumpay siya dahil sa kanyang tiyaga at matibay na paninindigan. Ang ganitong uri ng aral ay nagsisilbing paalala na sa modernong panahon, hindi laging nakasalalay sa bilis o talino ang tagumpay, kundi sa kakayahang manatiling matiyaga sa kabila ng mga balakid. Ang mensahe ay malinaw: ang taong handang magsikap at magtiyaga ay may mas mataas na tsansang magtagumpay kaysa sa mga umaasa lamang sa panlilinlang o madaliang paraan.

Sa kasalukuyang lipunan, mahalaga ang pagtitiyaga lalo na sa larangan ng edukasyon at trabaho. Sa kulturang Pilipino mas nangingibabaw ang perseverance of effort kaysa consistency of interest pagdating sa akademikong tagumpay (Datu et al., 2016). Ito ay nangangahulugan na higit na pinahalagahan ang patuloy na pagsusumikap kaysa sa simpleng pagpapanatili ng interes. Ang pananaw na ito ay malinaw na kaugnay ng ipinakitang karakter ni Pagong, bagaman hindi kasing bilis o tuso ni

Matsing ay nanatili sa kanyang layunin hanggang sa makamit ang tagumpay.

Sa ganitong konteksto, maituturing na ang pangunahing aral ng pabula ay nakaugat sa pananampalataya sa proseso ng pag-unlad. Ang pagtitiyaga ay hindi lamang simpleng aksyon kundi isang disposisyon na dapat linangin. Ang mga kabataan ngayon ay madalas naghahanap ng instant na resulta, ngunit ipinapakita ng kwento na ang tunay na tagumpay ay bunga ng mahabang proseso. Ang aral na ito ay may direktang kaugnayan sa paghubog ng ugali at pagpapahalaga sa disiplina at kasipagan sa modernong panahon.

Ipinakita ni Pagong, ang tiyaga ay nagiging susi sa positibong resulta. Ang patuloy na pagsusumikap at hindi pagsuko sa pag-aaral ay may malinaw na kaugnayan sa mas mataas na antas ng tagumpay ng mga mag-aaral (Liu, 2021). Dagdag pa rito, ang perseverance of effort ay mahalaga hindi lamang sa pag-aaral kundi maging sa mental health ng kabataan (Renshaw & Bolognino, 2021). Ang pagkakaroon ng tiyaga at mahabang pananaw ay nakatutulong upang makayanan ang mga pagsubok, gaya ng ginawa ni Pagong sa kanyang walang sawang pag-aalaga sa saging.

Ang pabula nina Pagong at Matsing ay mahalagang kasangkapan sa paghubog ng mga pagpapahalaga sa

kabataan. Ang karakter ni Pagong ay nagsisilbing huwarang pagtitiyaga na maaaring gawing batayan ng kabataan upang mapagtanto ang tagumpay ay hindi palaging nakukuha nang madalian. Sa pamamagitan ng ganitong pananaw, nahuhubog sa kabataan ang ideya na ang tunay na halaga ng gawain ay makikita sa hirap at tiyagang inilaan dito.

Ang perseverance of effort ay malakas na prediktor ng akademikong tagumpay at subjective well-being sa konteksto ng mga Pilipino (Datu et al., 2016). Kaya, malinaw na ang mga pagpapahalagang ipinapakita sa pabula ay hindi lamang moral na aral kundi may konkretong epekto rin sa pag-unlad ng tao. Ang ganitong ugnayan ng aral at empirical na ebidensya ay nagpatitibay sa kahalagahan ng pagtitiyaga bilang isang birtud sa modernong panahon.

Figura 3.2

Pagkakaisa

"Matsing! Matsing! tignan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito" masayang sabi ni Pagong

"Gusto ko rin ng saging na 'yan Pagong, ibigay mo na lang sa akin" sabi ni Matsing

"Pasensya ka na, gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo hatiin na lang natin."

"Hahatiin? O sige pero sa akin ang itaas na bahagi. Ung parte na may mga dahon ha?" nakangising sabi ni Matsing

"Ha? sa akin ang ibabang bahagi? tanong ni Pagong

"Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging kaya sa akin na lang ang itaas na parte" sabi ni Matsing

Umuwing malungkot si Pagong dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi dala ang madahon na bahagi ng puno.

Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligang niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing.

Sa bahaging ito, ipinapakita ang konsepto ng pagkakaisa sa pamamagitan ng mungkahi ni Pagong na hatiin ang punong saging upang parehong makinabang. Ang dayalogo ay nagpapakita ng unang intensyon ng pagtutulungan: nagkasundo ang dalawa sa paghahati ng punla at sabay nilang

Sa huli, ang pabula ay nagiging daluyan ng pagpapahalagang may kinalaman sa pagkatao at lipunan. Ang kabataan na natututo mula sa kwento ni Pagong ay mas nagiging handa sa hamon ng buhay dahil alam nila ang halaga ng tiyaga. Sa modernong konteksto kung saan maraming tukso ng madaliang solusyon at shortcuts, ang aral mula sa pabula ay nagsisilbing gabay upang mapanatili ang disiplina, determinasyon, at positibong pananaw.

Pagkakaisa. Tumutukoy sa pagtutulungan at pagkakasundo ng dalawang panig upang makamit ang iisang layunin, gaya ng ipinapakita nina Pagong at Matsing nang silay'y nagkasundo na hatiin at sabay na itanim ang puno ng saging upang pareho silang makinabang. Narito ang patunay;

itanim ang puno. Sa simula, ang pagkilos ay simbolo ng kolektibong benepisyo at pakikipagtulungan, na siyang pundasyon ng pagkakaisa. Gayunpaman, kalaunan ay nahayag ang layunin ni Matsing na pansariling kapakinabangan kinuha niya ang itaas na bahagi ng puno at iniwan ang iba

para sa kanyang sariling interes. Ipinapakita nito ang tinatawag na huwad na pagkakaisa, na nagdudulot ng hidwaan at pagbagsak ng tiwala sa pagitan ng mga kasapi ng grupo.

Sa konteksto ng makabagong lipunan, ang bahaging ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay sa tiwala, taos-pusong intensyon, at malasakit sa kapwa. Ayon kina Wittenberg et al., 2024, ang social cohesion o ugnayang panlipunan ay pundasyon ng matagumpay na kolektibong aksyon; kung wala ang tiwala at tapat na pakikitungo, humihina ang pagkakaisa at nauuwi sa hidwaan. Ipinapakita ng pabula na ang kawalan ng tiwala, tulad ng ginawa ni Matsing, ay nagdudulot ng pagbagsak ng ugnayan, na sumasalamin sa mga modernong sitwasyon kung saan ang samahan ng mga tao, komunidad, o grupo ay maaaring masira kapag may kasamang pansariling layunin at kakulangan sa transparency. Bukod dito, binibigyang-diin ng pabula na ang pagkakaisa ay hindi lamang nakabase sa verbal na pakikisama o “performative unity.”

Sa makabagong lipunan, kung saan malakas ang koneksyon sa pamamagitan ng social media at iba pang digital platforms, mahalaga ang pagkilos na may kasamang integridad at responsibilidad. Ang pabula ay nagtuturo na ang tunay na pagkakaisa ay nakikita sa gawa, hindi sa salita

lamang. Kung ang layunin ay para sa kabutihan ng lahat, tulad ng tunay na pagtutulungan sa komunidad o paaralan, nagpapatibay ito ng social cohesion at positibong relasyon. Subalit, kapag ang pagkakaisa ay huwad at pansarili lamang, tulad ng ipinakita ni Matsing, madali itong masisira at nagdudulot ng hidwaan, katulad ng disinformation o maling impormasyon sa social media na nakakaapekto sa tiwala at relasyon ng lipunan (World Economic Forum, 2025). Natututo ang mga mambabasa, lalo na ang mga kabataan, ng mga mahalagang pagpapahalaga tulad ng pagtutulungan, pagkakaibigan, at pagiging maingat sa pagbibigay ng tiwala. Sa kabuuan, ang bahagi na ito ay nagbibigay-aral na ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa taos-pusong layunin, pagtitiwala, at responsableng pakikitungo, na mahalaga sa pagtataguyod ng maayos at matatag na ugnayan sa modernong lipunan.

Katalinuhan. Tumutukoy sa kakayahang gamitin ang talino at kaalaman upang malutas ang mga suliranin, protektahan ang sarili, at makaiwas sa panganib o panlilinlang. Nasasalamin ito sa karakter ni Pagong, ginamit ang kanyang talino upang makaiwas sa galit ni Matsing. Sa halip na gumamit ng lakas o galit, pinairal ni Pagong ang kanyang matalinong pag-iisip at diskarte upang makaligtas. Narito ang patunay;

Figura 3.3

Katalinuhan

"Hoy Pagong humanda ka ngayon!" galit na sabi ni Matsing sabay huli sa pagong.
"Anong gagawin mo sa akin?" takot na tanong ni Pagong
"Tatadtarin kita ng pinong pino" sabi ni Matsing
Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong matsing.
"Oo sige tadtarin mo ako ng pinong-pino at pagjputol putullin nang sa gayon ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinutol mo hahaha" sabi ni Pagong
Nag-isip ng malalin si Matsing
"Haha, susunugin na lang kita hanggang sa maging abo ka" sabi ni Matsing
"Hindi ka ba nag-iisip Matsing? Hindi kami tinatablan ng apoy! Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama dito" pagyayabang ni Pagong
Nag-isip na naman ng malalim si Matsing. Hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan.
"Tignan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa malunod ka! Hahaha!" sabi ni Matsing
Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan.
"Naku huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Parang awa mo na..." pagmamakaawa ni Pagong
Tuwang-tuwa si Matsing sa pagaakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig.

Ang bahaging ito malinaw na ipinakita ang kahalagahan ng katalinuhan bilang sandata ng mga naaapi upang makamit ang hustisya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang katalinuhan ay epektibong sandata ng mga marginalized groups upang makahanap ng estratehiya laban sa mga hadlang at kawalan ng oportunidad (Neisser & Pascarella, 2022). Katulad ng ginawa ni Pagong, ginagamit ang talino upang mapaglaban ang mapagsamantala at makatawid sa hamon ng lipunan. Nang malagay sa bingit ng kamatayan, ginamit ni Pagong ang kanyang talino upang linlangin si Matsing at iligtas ang sarili. Ang kanyang katalinuhan ay hindi para manlamang, kundi upang mabuhay at maprotektahan ang sarili mula sa panlilinlang ng mas tuso.

Ipinapakita ng pabula na ang katalinuhan ay hindi lamang likas na talino kundi kakayahang gamitin ito nang may pag-iisip at etikal na layunin.

Katulad ni Pagong, hindi niya ginamit ang lakas kundi ang talino upang malampasan ang tuso at kasakiman ni Matsing. Ayon sa pag-aaral, ang mga Senior High School students na may mataas na antas ng critical thinking skills ay may mataas na akademikong performance (Ramos & Jun-Jun, 2022). Ipinapakita sa tunay na buhay, ang katalinuhan na sinasabayan ng tama at matalinong pagpapasya ay nagdudulot ng positibong resulta.

Mahalaga ang katalinuhan bilang sandata laban sa mga modernong suliranin tulad ng maling impormasyon at social media influence. Sa pabula, si Matsing ay nagpahayag ng peke at pakitang-tao, na lantarang panlilinlang; si Pagong naman ay mapanuri at hindi basta-basta naniniwala. Kaya mahalaga ang katalinuhan upang mapaghiwalay ang tama at mali sa modernong konteksto. Ang aral dito ay dapat

gamitin ang talino para sa ikabubuti, hindi sa panlalamang.

Ang pabula ay nagtuturo ng pagiging malikhain at responsableng paggamit ng katalinuhan. Hindi basta mag-isip lang; dapat may moral na pagpapasya. Sa mundo ngayon na puno ng misinformation, manipulative marketing, kung minsan pandaraya, mahalaga na ang katalinuhan ay kasama ang integridad. Ang pabula nina Pagong at Matsing ay modelo nito: ginamit ni Pagong ang katalinuhan hindi para manlamang kundi para makabawi sa tama at hindi magdulot ng labis na sakit.

Konklusyon

Batay sa mga natuklasan, ang pabula nina Pagong at Matsing ay isang buhay na salamin ng moralidad na tumatawid sa panahon. Sa paggamit ng Teoryang Moralistiko, naipakita ng pag-aaral na ang mga sinaunang kuwento ay may kakayahang muling bigyang-buhay upang magsilbing gabay sa paghubog ng asal, damdamin, at pag-iisip ng mga kabataan ngayon. Ang mga tauhang sina Pagong at

Ang pagpapahalaga sa katalinuhan sa pabula ay nakatutulong sa paghubog ng komunidad na mas may pag-unawa sa kahalagahan ng sapat na edukasyon, kritikal na pag-iisip, at responsableng paggamit ng talino. Kung ang mga paaralan at tahanan ay magtuturo sa mga kabataan na hindi lang mang-agaw ng gantimpala kundi isipin din ang tamang paraan tulad ng ginawa ni Pagong, mas magiging matibay ang lipunan laban sa daya at panlilinlang.

Matsing ay sumisimbolo sa magkaibang panig ng moralidad. Ang isa ay mapanlinlang at sakim, habang ang isa ay matiyaga, mapagpakumbaba, at marunong maghintay ng tamang panahon. Sa ganitong pagpapakahulugan, malinaw na ang pabula ay nananatiling mahalagang instrumento sa paglinang ng kabataang Pilipino tungo sa pagiging responsable, marangal, at matalinong mamamayan.

Rekomendasyon

Batay sa resulta at konklusyon ng pag-aaral, inirekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Para sa mga guro, inirerekomenda ang paggamit ng pabula bilang kasangkapan sa pagtuturo ng panitikan at pagpapahalaga, sa pamamagitan ng makabagong interpretasyon upang ito ay maging mas kaakibat at kapaki-pakinabang para sa mga kabataan.
2. Para sa mga mag-aaral, mahalaga ang kakayahang maiugnay

ang mga aral mula sa pabula sa pang-araw-araw na karanasan upang mapalalim ang pag-unawa at pagpapahalaga sa buhay.

3. Para sa mga magulang, maaaring gamitin ang pabula bilang gabay sa pagtuturo ng tamang asal at pagpapahalaga sa loob ng tahanan.
4. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na gamitin ang pabula nina Pagong at Matsing bilang sanggunian sa mga online learning module at bilang bahagi ng digital

storytelling activities sa paaralan. Sa ganitong paraan, maipapakita ang mga mahahalagang aral tulad ng pagkakaisa,

pagtitiyaga, at katalinuhan sa isang mas interactive at makabuluhang pamamaraan.

Talasanggunian

Abelon, R. P. (2023). The Use of Digital Storytelling in Teaching Filipino Literature in Grade 7. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(3), 789797. <https://babmrjournal.org/index.php/ijmaber/article/view/1284>

Adhikari, N. P., Budhathoki, J. K., & Adhikari, S. (2025). Use of critical thinking in decision-making process. *Perspectives on Higher Education*, 15(1), 155–168. <https://www.nepjol.info/index.php/phe/article/view/81008>

Agius, C. (2022). Justice will ultimately prevail where there is the political will to seek it. *United Nations Press*. <https://press.un.org/en/2022/sc14930.doc.htm>

Almario, V. S. (2021). Ang panitikan sa panahon ng digital: Mga hamon at pag-asa. *Komisyon sa Wikang Filipino*. <https://kwf.gov.ph>

Aruta, J. J. B. (2020). Connectedness to nature encourages, but materialism hinders ecological behavior in the Philippines: The higher order and second-order factors of environmental attitudes as viable mediating pathways. *Ecopsychology*, 13(2), 114-122. <https://doi.org/10.1089/eco.2020.0053>

Bonina, C. A., Koskinen, K. U., Eaton, B., & Gawer, A. (2021). Characteristics of digital platforms. *Journal of Digital Infrastructure Studies*.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9135672/>

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Carlson, S. M., Shoda, Y., Ayduk, O., Aber, L., Schaefer, C., Sethi, A., Wilson, N., & Peake, P. K. (2018). Cohort effects in children's delay of gratification. *Developmental Psychology*, 54(8), 1395–1407. https://rascl.berkeley.edu/assets/files/79.%20Carlson_etal_2018_DelayCohorts_DevPsych.pdf

Chen, J. K. C., & Sriphon, T. (2022). Authentic leadership, trust, and social exchange relationships under the influence of leader behavior. *Sustainability*, 14(10), 5883. https://ideas.repec.org/a/kap/rqfnac/v59y2022i4d10.1007_s11156-022-01083-7.html

Chiu, T. (2019). The impact of humility on leadership: Humility as complementary character of leaders. *Proceedings of the 2019 5th International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM 2019)*. Atlantis Press.

<https://www.atlantis-press.com/proceedings/ermm-19/125921402>

Cleofas, J. V., Albao, B. T., & Dayrit, J. C. S. (2022). Emerging adulthood uses and gratifications of social media during the COVID-19 pandemic: A mixed methods study among Filipino college students. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 9482943. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9482943>

Cusack, L., Del Mar, C. B., Chalmers, I., Gibson, E., & Hoffmann, T. C. (2018). Educational interventions to improve people's understanding of key concepts in assessing the effects of health interventions: A systematic review. *Systematic Reviews*, 7(1), 68. <https://doi.org/10.1186/s13643-018-0719-4>

Datu, J. A. D., Valdez, J. P. M., & King, R. B. (2016). Perseverance counts but consistency does not! Validating the short grit scale in a collectivist setting. *Current Psychology*, 35(1), 121–130. <https://doi.org/10.1007/s12144-015-9374-2>

Department of Education (DepEd). (2023). National framework for values education. Pasig City: DepEd. <https://www.deped.gov.ph/2023/05/03/national-framework-for-values-education-in-the-k-to-12-curriculum>

Emotvo. (2025). The psychology of instant gratification and its role in addiction. <https://www.emotvo.com/article/the-psychology-of-instant-gratification-and-its-role-in-addiction>

Encyclopaedia Britannica. (2024). Folk literature: Characteristics of folk

literature.

<https://www.britannica.com/art/folk-literature/Characteristics-of-folk-literature>

Estanislao, Y. J. R. (2023). The art of digital storytelling towards students' reading comprehension. *International Journal of Open-Access, Interdisciplinary & New Educational Discoveries*, 2(2). <https://www.researchgate.net/publication/371717404>

Eriyanto. (2011). Content analysis: An introduction to methodology for communication research and other social sciences. <https://ia601206.us.archive.org/6/items/ebook-dan-novel-indonesia-volume-106/Analisis%20Isi%20Pengantar%20Metodologi%20Untuk%20Penelitian%20Ilmu%20Komunikasi%20-%20Eriyanto.pdf>

Federe, R. M., Gomonid, H., Jose, J., & Genelza, G. G. (2023). Assessing the comprehension of the students in Philippine fable short stories. *Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies*. <https://journals.jozacpublishers.com/index.php/jllls/article/view/336>

Hayat, Q., Naqvi, S. M. R., & Rauza. (2021). Greed: Theoretical, religious and business perspectives. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(2), 370–382. <https://journals.riphah.edu.pk/index.php/jibm/article/download/297/805/5575>

Jebran, K., Chen, S., & Cai, W. (2022). Excess of everything is bad: CEO greed and corporate policies. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 59(4), 1577–1607. <https://ideas.repec.org/a/kap/rqfnac/v5>

9y2022i4d10.1007_s11156-022-01083-7.html

Kasler, J., Sharabi-Nov, A., Shinwell, E. S., & Hen, M. (2023). Who cheats? Do prosocial values make a difference? *International Journal for Educational Integrity*, 19(6).
<https://doi.org/10.1007/s40979-023-00128-1>

Liu, Y. (2021). Academic perseverance and achievement in higher education: Evidence from Chinese university students. *Frontiers in Psychology*, 12, 655243.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.655243>

Liu, D., Bakari, H., Niaz, M., Zhang, Q., & Shah, I. A. (2022). Impact of managerial trustworthy behavior on employee engagement: Mediating role of perceived insider status. *Frontiers in Psychology*, 13, 942697.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.942697>

McCallum, D. G. (2022). Materialism and care in Filipino transnational families in Japan. *International Sociology*, 37(1), 1–17.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00113921211034895>

Mitschek, C., Tan, D. M., & Sy, S. (2022). Digital storybook applications and their role in Filipino children's moral development. *CELT: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature*, 22(2), 98–112.
<https://journal.unika.ac.id/index.php/ce.lt/article/view/1389>

Mondal, M., & Mallick, L. (2024). Assessing the impact of adolescent critical thinking on decision-making. *International Journal of Social Science and Education Research*, 6(1).

<https://www.socialsciencejournals.net/archives/2024.v6.i1.A.81>

Nag, S. K., & Dwivedi, S. K. (2024). Effect of critical thinking on decision making efficacy of students at senior secondary level. *International Journal of Indian Psychology*, 12(3), 021–029.
<https://ijip.in/articles/critical-thinking-decision-making>

National Commission for Culture and the Arts. (2021). *Sa Kuwento Natin II: E-storytelling of original Filipino fables*.
<https://ncca.gov.ph/2021/08/17/sa-kuwento-natin-ii-e-storytelling-of-original-filipino-fables>

National Book Development Board (NBDB) & Social Weather Stations (SWS). (2023). National readership survey. National Book Development Board.
<https://pia.gov.ph/news/2024/03/08/nbdb-ikinabahala-ang-pagbaba-ng-pinoy-readership/>

Neisser, J., & Pascarella, E. (2022). Intelligence and social mobility: Strategies of marginalized groups in education and work. *Social Sciences*, 11(4), 168.
<https://doi.org/10.3390/socsci11040168>

Nhedzi, A., & Gombarume, B. F. (2021). A 'moral compass' of the organisation during a crisis: Exploring the ethics roles of strategic communication practice. *African Journal of Business Ethics*, 15(1), 28–48. <https://doi.org/10.15249/15-1-290>

Nguyen, H. T., Hoang, A. D., & Le, T. T. (2023). Critical thinking and problem-solving skills as predictors of academic success in higher education. *Education and Information*

- Technologies, 28(5), 5641–5658.
<https://doi.org/10.1007/s10639-022-11554-7>
- Ng, K. Y., & Tay, L. (2023). Virtue in pursuit of goals: A goals-based approach to patience measurement. *Journal of Positive Psychology*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37306360/>
- Olan, F., Jayawickrama, U., Arakpogun, E. O., Suklan, J., & Liu, S. (2024). Fake news on social media: The impact on society. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 443–458.
<https://doi.org/10.1007/s10796-022-10242-z>
- Owens, B. P., & Hekman, D. R. (2016, December 8). Leaders are more powerful when they're humble, new research shows. *The Washington Post*.
https://www.washingtonpost.com/local/leaders-are-more-powerful-when-theyre-humble-new-research-shows/2016/12/08/700c4d88-6bdc-45cf-a663-3cc7e9b5111b_story.html
- Padayon Wikang Filipino. (2022, August 26). Ano ang panitikan?
<https://www.padayonwikangfilipino.com/ano-ang-panitikan/>
- Pazon, A. N. R. (2018). Socioscientific perspectives on 'fake news' in the era of social media among Generation Z Filipinos. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2).
<https://www.asianjournals.org/online/index.php/ajms/article/view/76>
- Preuter, S., Jaeger, B., & Stel, M. (2024). The costs of lying: Consequences of telling lies on liar's self-esteem and affect. *British Journal of Social Psychology*.
<https://doi.org/10.1111/bjso.12711>
- Ramos, J. J. R. (2022). Critical thinking skills among senior high school students and its effect in their academic performance. *International Journal of Social Sciences & Humanities*, 3(2), 60.
<https://doi.org/10.58885/ijssh.v3i2.60.jr>
- Renshaw, T., & Bolognino, S. (2021). Perseverance of effort and well-being among adolescents: A longitudinal study. *Journal of Youth and Adolescence*, 50(3), 456–470.
<https://doi.org/10.1007/s10964-020-01350-1>
- Rehman, S. U., & Hamdan, Y. H. (2023). CEO greed, corporate governance, and CSR performance: Asian evidence. *Administrative Sciences*, 13(5), Article 124.
<https://ideas.repec.org/a/gam/jadmssc/v13y2023i5p124-d1139858.html>
- Robante, N. L., Reyes, D. A. B., & Libo-on, J. T. (2023). Maikling Kwentong Hiligaynon: Isang Pagsasalín at Pagsusuring Moralistikó at Sosyolohikal. *Romblon State University Research Journal*, 5(2), 12.
<https://ojs.rsu.edu.ph/index.php/rsurj/article/view/97>
- Sanaysay.ph Editorial Team. (2025, February 25). Pabula – Kahulugan, katangian, at halimbawa.
<https://sanaysay.ph/pabula-kahulugan/>
- Shamoo, A. E., & Resnik, D. B. (2009). *Responsible conduct of research* (2nd ed.). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195368246.001.0001>
- Shek, D. T. L., Leung, K. H., Dou, D., & Zhu, X. (2022). Impact of family functioning on adolescent materialism

and egocentrism in Mainland China: Positive youth development attributes as a mediator. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 11038.

<https://www.mdpi.com/1660-4601/19/17/11038>

Tabunan, M. L. (2022, September). Ethical literary criticism and Ariel Sotelo Tabag's Panangsapul iti Puraw a Kabalio. *Research in Literature and Ethics*.

https://www.researchgate.net/publication/363717175_Ethical_Literary_Criticism_and_Ariel_Sotelo_Tabag%27s_Panangsapul_iti_Puraw_a_Kabalio

The Fourth Wall & Uniquecorn Strategies. (2024, January 24). Study finds Gen Zs in the Philippines prioritize self-reward when shopping. *Branding in Asia*.

<https://www.brandinginasia.com/study-finds-gen-zs-in-the-philippines-prioritize-self-reward-when-shopping>

University of Utah Reading Clinic. (2022). Reading levels: Independent, instructional, frustration. University of Utah Reading Clinic.

<https://uucr.utah.edu/resources/reading-levels/>

Umali, S. M. D., & Brion, R. R. (2024). Effects of social media to the political attitude that counters misinformation. *International Journal of Social Sciences, Humanities and Management Research*, 3(4).

<https://ijsshmr.com/v3i4/3.php>

Walker, D., & Moulin-Stozek, D. (2021). [Article on moral education]. *Journal of Moral Education*.

<https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1696667>

Wittenberg, Y., Corten, R., van der Lippe, T., & Raub, W. (2024). The emergence of citizen collectives for care: The role of social cohesion. *BMC Public Health*, 24, 20780.

<https://doi.org/10.1186/s12889-024-20780-7>

World Economic Forum. (2025). Disinformation and the need for media and information literacy.

<https://www.weforum.org/stories/2025/07/disinformation-media-and-information-literacy>

Yue, L., Men, C., & Ci, X. (2022). Linking perceived ethical leadership to workplace cheating behavior: A moderated mediation model of moral identity and leader-follower value congruence. *Current Psychology*.

<https://doi.org/10.1007/s12144-022-03279-5>

Mga Online na Sanggunian ng Pagong at Matsing:

<https://youtu.be/Y-loqcROnyM>

https://youtu.be/UFHlma3JALQ?si=Vy-D4Qvz-Shy_TQV

Si Pagong At Si Matsing (Pabula) - Buklat: Kuwentong Pilipino

Si Pagong at Si Matsing | PDF